

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 450 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rne (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	

1-jadval. Aholi daromadlari tushunchalarini tizimlashtirish¹.

Ilmiy qarashlar	Aholi daromadlari tushunchasi	Mualliflar
Miqdor jihatdan	Aholi daromadlari bu - a) uning ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan mablag'lar miqdori	F. Boe, V.G. Zolotogorov, D.K. Kukushkin, P. Fon Lippe, A.A. Poduzov, Dj. Xiks, i dr. I. Fisher
	b) ma'lum vaqt davomida olingan barcha turdagi manbalardan tushadigan pul tushumlari	A.N. Ananev, E.F. Borisov, M.A. Vinokurov, N.A. Gorelov, I.V. Ilin, Yu.P. Kokin, L.N. Likova, A. Marshall, V.D. Nordxaus, B.A. Rayzberg, P.V. Savchenko, P.A. Samuzlson, A.V. Suvorov, E.A. Ulyanova i dr.
	v) jamiyatda yaratilgan milliy daromadning ulushi	A.G. Gryaznova, V.M. Kadikov a, I.A. Kurbatova, I.P. Nikolaeva, E.F. Solodovnikova, A.E. Surinov va b
Sifat jihatidan	Aholi daromadlari - jamiyatdagi yaratilgan mahsulotni o'zlashtirib olish, foydalanish va uning elementlari o'rtasida taqsimlash bilan bog'liq munosabatlar	D.B. Kadirov, A.E. Surinov

Aholining daromadlarining iqtisodiy mohiyatini tushinishda boshlang'ich nuqta daromadning ikki tomonlama xarakterga ega ekanligidan kelib chiqadi. Ularning shakllanishi manbai ijtimoiy ishlab chiqarish, jonli mehnat bilan yaratilgan qiymatdir. Lekin, pirovardida, taqsimlash natijasida daromad hosil bo'ladi. Taqsimlash munosabatlari birinchi navbatda mulkiy munosabatlar bilan bog'liq, chunki bu munosabatlar o'zlashtirish prizmasi orqali namoyon bo'ladi, keyin o'zlashtirishning turli darajalari aholi daromadlari miqdorini belgilaydi.

Prof. Sh.Shodmonovning fikricha "Aholi daromadlari ma'lum vaqt oralig'ida (masalan, bir yilda) ular tomonidan olingan pul va natural shakldagi tushumlar miqdorini anglatadi" [2].

A.O'lmasov va A.Vahobovlar quyidagicha ta'rif keltirilgan: "aholi daromadlari ma'lum vaqt oralig'ida (masalan, bir yilda) ular tomonidan olingan pul va natural shakldagi tushumlar miqdorini anglatadi"[4].

X.S.Muxitdinov aholi turmush darajasini oshirish hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bog'liqligini o'rgangan bo'lib va aholi turmush darajasini oshirishda xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyatini asoslab bergan. Aholi turmush darajasi deganda, odamlarning zarur moddiy va ma'naviy ne'matlar bilan ta'minlanganligi, ularning iste'moli va ehtiyojlari qondirilganligi darajasi tushuniladi[5].

B.K.G'oyibnazarovning fikriga ko'ra, nominal daromaddan farqli ravishda aholi ixtiyoridagi daromad tarkibiga faqatgina tovar va xizmatlar shaxsiy iste'moli, shuningdek, jamg'arma uchun foydalanish mumkin bo'lgan daromad qismigina kiritiladi [6].

Xojiyevning ta'kidlashicha, Mamlakatimizda aholining daromadlari muhim iqtisodiy ko'rsatkich hisoblanadi, chunki u uy xo'jaligining iste'mol ko'lamini, uning jamg'arma va investitsiyalar nuqtai nazaridan kelajakda kechiktirilishini belgilaydi.[7]

Rajabov N, Uralov B. larning fikrlariga ko'ra, "aholi daromadlari nominal va real ko'rinishda bo'ladi. Nominal daromadlar pul ko'rinishida olingan daromadlardir. Real daromadlar iste'mol narxlarining indeksiga qarab tuzatilgan joriy davrdagi nominal pulli daromadlardir" [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Yashil iqtisodiyot rivojlanishining aholi daromadlarining o'zgarish tendensiyalarini o'rganishda deduksiya hamda induksiya usullaridan, abstrakt-mantiqiy fikrlash usulidan tizimli tahlil qilishda foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy nazariya va amaliyotda aholi daromadlarini iqtisodiy tushunishga haligacha yagona yondashuv mavjud emas. Faqat 20-asrda iqtisodchilar va statistiklarning asarlarida shakllantirilgan daromad tushunchasi sezilarli o'zgarishlarga duch keldi.

Mahalliy va xorijiy iqtisodchilarning aholi daromadlarining tabiati haqidagi qarashlarini mantiqiy-nazariy tahlil qilish ikkita yondashuvni aniqladi (jadvalga qarang):

1) miqdor jihatdan, uning doirasida ularning tashqi xususiyatlari beriladi va ularning miqdoriy ko'rinishi ochiladi;

1 Muallif ishlanmasi

2) sifat jihatdan, bunda daromadlar jamiyatdagi iqtisodiy munosabatlar sifatida ichkaridan xarakterlanadi. Ko'rsatilgan yondashuvlar aholi daromadlarining bir tomonlama tavsifini o'z ichiga oladi va uning mazmunini obyektiv va to'liq ochib bermaydi.

Aholi daromadlariga ikki tomonlama yondashuvda uning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ularni turlicha ekanligini ko'rishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. Aholi daromadlarining ikki eqlama tavsifidan kelib chiquvchi xususiyatlari

Aholi daromadlarining iqtisodiy mohiyati, bizning fikrimizcha, aholi va korxonalar, aholi va davlat, odamlar guruhlar va shaxslar o'rtasida yangi yaratilgan qiymatni taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonida ushbu munosabatlarning subyektlari sifatida rivojlanadigan iqtisodiy munosabatlardir. Pul daromadining miqdoriy natijasi shaklida namoyon bo'ladi.

Aholi daromadlarining iqtisodiy mohiyatining taklif etilayotgan talqini, birinchidan, uni belgilashda biryozlama yondashuvni bartaraf qiladi, ikkinchidan, uning yagona talqinini ta'minlaydi, uchinchidan, iqtisodiy munosabatlar subyektlarini o'rnatadi va to'rtinchidan, ularning miqdoriy natijasini ochib beradi.

Aholi daromadlarining mohiyatini ochib berish uchun iqtisodiyot fanida ma'lum bo'lgan reproduktiv, maqom va rag'batlantirish funksiyalaridan tashqari, aholi daromadlariga organik ravishda xos bo'lgan ijtimoiy, tartibga solish va hisob-kitob funksiyalari qo'shimcha ravishda kiritildi. Taklif etilayotgan funksiyalarning mazmuni va ularning boshqa funksiyalar bilan aloqasi ko'rib chiqiladi.

Iqtisodiy munosabatlar deganda iqtisod fani tomonidan tovarlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayonida vujudga keladigan odamlar o'rtasidagi munosabatlar tushuniladi, bunda asosiy va hal qiluvchi munosabatlar ishlab chiqarish yoki ishlab chiqarish munosabatlaridagi munosabatlar hisoblanadi: iqtisodiy munosabatlar o'z ko'lami va mazmuniga ko'ra kengroqdir. va ishlab chiqarish munosabatlariga qaraganda boyroq, garchi iqtisodiy adabiyotlarda ular ko'pincha aniqlangan. Agar ishlab chiqarish munosabatlari etarlicha batafsil o'rganilsa va ta'minlansa, taqsimlash, ayirboshlash va iste'molga xos bo'lgan iqtisodiy munosabatlar amalda ko'rib chiqilmaydi.

Yangi yaratilgan qiymatni taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonida yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlar umumiy iqtisodiy munosabatlarning tarkibiy qismi bo'lib, aholi daromadlarining shakllanishini belgilovchi taqsimot munosabatlari deb ataladi. Ular daromadlarni shakllantirishda ushbu munosabatlar subyektlari o'rtasidagi obyektiv mavjud va yetarlicha barqaror aloqalar va o'zaro ta'sirlarni ifodalaydi. Ularning harakatlantiruvchi kuchi iqtisodiy manfaatlar va mulkiy munosabatlardir.

Iqtisodiy munosabatlarning subyektlari aholi, korxonalar va davlatdir. Aholi uy xo'jaliklari, shaxslar va ma'lum guruhlar yig'indisi sifatida qaraladi.

Aholi daromadlarini shakllantirish bo'yicha iqtisodiy munosabatlarda davlat federal, mintaqaviy va mahalliy boshqaruv darajalarining ma'lum tarkibiy bo'linmalari, masalan, Pensiya jamg'armasi, Ijtimoiy sug'urta jamg'armasi, ijtimoiy himoya va ijtimoiy ta'minot xizmatlari va boshqalar shaklida harakat qiladi.

Korxonalar (tashkilotlar) qo'shimcha qiymat yaratuvchi va uni taqsimlash jarayonida xodimlarga daromad keltiradigan xo'jalik yurituvchi subyektlardir.

Aholi daromadlarining shakllanishi ikki bosqichda sodir bo'lib, ularning har biri mazmunan o'ziga xos iqtisodiy munosabatlarga mos keladi. Birinchi bosqichda (birlamchi taqsimot) birlamchi (omilli) daromadlarni shakllantirish orqali yangi yaratilgan qiymatni taqsimlash jarayonida aholi (yollanma ishchilar) va korxonalar (mulkdorlar) o'rtasida iqtisodiy munosabatlar vujudga keladi. Ikkinchi bosqichda (qayta taqsimlash) daromadlarni qayta taqsimlash jarayonida aholi va davlat, kishilar guruhlar va shaxslar o'rtasida iqtisodiy munosabatlar shakllanadi, aholi esa nafaqat daromad oluvchi, balki uning faol ishtirokchisi sifatida ham harakat qiladi.

Iqtisodiy munosabatlarning obyektlari ish haqi, mulkdan olingan daromadlar, tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan daromadlar, ijtimoiy to'lovlar va yangidan yaratilgan qiymatni taqsimlash bosqichlariga ko'ra farqlanadigan boshqa daromatlardir. Iqtisodiy munosabatlar obyektlari aholining maqsad va iqtisodiy manfaatlar bilan belgilanadi.

Aholiga daromad keltirishda ularning subyektlari tuzadigan iqtisodiy munosabatlar uch turga bo'linadi: ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy-iqtisodiy va institutsional-iqtisodiy (1-rasm).

1-rasm. Aholi daromadlarini shakllantirishda iqtisodiy munosabatlar².

Ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar odamlarning iqtisodiy manfaatlarini amalga oshirishdagi iqtisodiy faoliyatining ijtimoiy mohiyatini ifodalaydi, aholining ijtimoiy mavqeini tavsiflaydi va ularning pul daromadlari hajmi va tarkibida namoyon bo'ladi. Ushbu munosabatlarning ijtimoiy tarkibiy qismi daromadning turini, tarkibi va miqdorini, daromad olishni ta'minlaydigan faoliyatning shartlari va mazmunini aniqlashga oid munosabatlar ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarning tabiati va mazmuni bilan belgilanadi. Iqtisodiy komponent ularning ishlab chiqarish omillariga munosabatini va yangi yaratilgan qiymatni yaratish, taqsimlash va qayta taqsimlashda ishtirok etish xususiyatini belgilaydi. Aholining daromadlarini shakllantirishda ishlab chiqarish vositalariga egalik munosabatlari iqtisodiy munosabatlarga ijtimoiy mazmun beradi.

Tashkiliy-iqtisodiy munosabatlar - bu munosabatlar subyektlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir va o'zaro munosabatlarni tashkil etish va ularni amalga oshirish tartibi, jamoa va har bir xodimning o'rni, funktsiyalari, javobgarligi, majburiyatlari, daromad turlari va ularni hisoblash tartibi, hisob-kitoblarning mazmuni va ularni bajarish muddatlari aks ettirish va oldindan belgilash zarurati bilan obyektiv ravishda bog'langan munosabatlar; aloqalar va o'zaro munosabatlarning tashkiliy shakllarini o'rnatish, ularni tartibga solish va boshqarish.

Iqtisodiyot nazariyasida iqtisodiy munosabatlar tizimi odamlar o'rtasidagi munosabatlarning sifat jihatidan ikki xil turiga bo'linadi: ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy-iqtisodiy, ularning mazmuni iqtisodiy adabiyotlarda to'liq ochib berilgan. Iqtisodiy munosabatlarning bu turlari aholi daromadlarini shakllantirishda ham amalga oshadi, ularning mohiyatini aks ettiradi.

Institutsional va iqtisodiy munosabatlar odamlarning xulq-atvorini va daromad olish jarayonida ularning o'zaro munosabatlarining xarakterini belgilaydigan rasmiy va norasmiy normalar va qoidalarga rioya qilish bilan belgilanadi. Ular, shuningdek, aholi va iqtisodiy institutlar: mulk instituti, mehnat bozori, kasaba uyushmalari,

² Muallif ishlanmasi

banklar va boshqalar o'rtasidagi aloqalar va o'zaro munosabatlarni tavsiflaydi va bu institutlarning aholi daromadlarining turlari ularni shakllantirish usullari va me'yorlari va darajasiga ta'sirida namoyon bo'ladi. Ko'rsatilgan munosabatlar aholi daromadlarini shakllantirish jarayonida vujudga keladi, ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy-iqtisodiy munosabatlarga ta'sir qiladi va iqtisodiy munosabatlar subyektlarining o'zaro aloqalari va o'zaro ta'sirini tashkil etishning obyektiv zarurati bilan bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aholi daromadlarini o'rganishda turli iqtisodchi olimlarning fikrlarini bir-biri inobatga oladigan bo'lsak, dastavval ular daromadlarni miqdor jihatidan o'rganishgan bo'lib, hozirda uni sifat jihatidan o'rganishga harakat qilinmoqda.

Aholi daromadlari kategoriyasi yirik tushuncha bo'lib, unda aholi tomonidan olinayotgan har qanday ko'rinishdagi moddiy qiymatliklarni miqdor jihatidan ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana shu jihatdan turli iqtisodchi olimlar tomonidan bu to'g'risidagi turlicha nazariyalar mavjud bo'lib, ularning har bir o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'rif berilgan.

Aholi daromadlarining shakllanishida iqtisodiy munosabatlarning ishtirok darajasi ham mavjud bo'lib, ularni o'rganishda tashkiliy-iqtisodiy munosabatlar, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar va institutsional-iqtisodiy munosabatlarga ajratgan holda o'rganish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrda "O'ZBEKISTON – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. Shodmonov Sh. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti DUK, 2021. 630 bet.
3. Мелехин Ю. В. Рынок сбережений. Социально-экономические механизмы привлечения сбережений населения в экономику России. – М.: Издательский центр «Акционер», 2002. – С. 111.
4. O'lmasov A., Vaxobov A. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. Toshkent: Iqtisod-moliya, 2014.
5. Muxiddinov X.S. Hudud aholisi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy rivojlanishini modellashtirish. Monografiya. T.: "FAN", 2009. 12 b.
6. G'oyibnazarov B.K., Turg'unov T.S. O'zbekistonda uy xo'jaliklari daromadlari va xarajatlarning statistik tahlili. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. 2018. № 3, may-iyun, 5-b.
7. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/2023/07/20/aholi-daromadlarining-tarkibiga-soliqning-ta-siri/>.
8. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/2293/2390>.
9. Суринов А. Э. Доходы населения. Опыт количественных измерений. – М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 112
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari. www.stat.uz

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

